

TA'LIM JARAYONIDA AKT VOSITALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH
METODLARI

Boltayeva Shohida Olimjonovna

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

ANNOTATSIYA: Maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ta'lim jarayonida samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Xususan, elektron darsliklar, masofaviy ta'lim platformalari, multimedia resurslari, interfaol dasturlar va sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarda bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni rivojlantirishdagi o'rni keng tahlil qilingan. Shuningdek, o'qituvchilarning AKT vositalaridan samarali foydalanish bo'yicha metodik yondashuvlari ochib berilgan.

KALIT SO'ZLAR: AKT vositalari, raqamli texnologiya, ta'lim sifati, masofaviy ta'lim, interfaollik, elektron resurslar, multimedia, sun'iy intellekt.

Ta'lim jarayonida AKT vositalaridan foydalanish bugungi kunda zamon talabi sifatida qaralmoqda. Chunki axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilimlarni o'quvchilarga tez, tushunarli va qiziqarli shaklda yetkazishga xizmat qiladi. Xususan, zamonaviy ta'lim jarayonida elektron darsliklar, taqdimotlar, videodarslar orqali murakkab mavzularni ko'rgazmali shaklda tushuntirish imkoniyati kengaymoqda. Shuningdek, bunday texnologiyalar o'quvchilarda mustaqil fikrlash va o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'quv jarayonida AKT vositalarining qo'llanishi nafaqat bilimlarni yetkazish, balki o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi. Masalan, masofaviy ta'lim platformalari yordamida darslarni geografik masofadan qat'i nazar tashkil etish mumkin. Demak, AKT vositalari ta'limni shaxsga yo'naltirish, o'quvchilarning qobiliyatlarini hisobga olish va jarayonni samarali tashkil etish imkonini beradi.

Shuningdek, AKT vositalaridan samarali foydalanish metodlari turlicha ko'rinishga ega. Birinchidan, ko'rgazmali metodlar orqali elektron taqdimotlar, grafikalar va animatsiyalar yordamida mavzuni tushuntirish yanada samarali bo'ladi. Ikkinchidan, interfaol metodlar, masalan, onlayn testlar va so'rovlar orqali o'quvchilarni faol ishtirok ettirish mumkin. Uchinchidan, masofaviy ta'lim tizimlari – Moodle, Google Classroom yoki Zoom kabi platformalarda ta'limni tashkil etish imkonini beradi. Ayni paytda, virtual laboratoriyalar tabiiy fanlarni o'qitishda tajribalarni xavfsiz va aniq tarzda o'tkazishga xizmat qiladi.

AKT vositalaridan foydalanishning yana bir samarali yo'nalishi – baholash jarayonini shaffof va xolisona tashkil etishdir. Elektron test tizimlari, onlayn baholash platformalari o'quvchilarning bilimini tezkor aniqlash va natijalarni darhol ko'rsatish imkonini beradi. Shuningdek, bunday tizimlar o'quvchilarning o'z ustida ishlashini rag'batlantiradi, chunki ular o'z natijalarini kuzatish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Binobarin, baholash jarayonining shaffofligi ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Demak, ta'lim jarayonida AKT vositalaridan samarali foydalanish metodlari ta'limni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ular o'quvchilarda raqamli savodxonlikni shakllantiradi, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi, mustaqil bilim olishga undaydi va ta'lim sifatini xalqaro standartlarga yaqinlashtiradi. Ayni paytda, AKT vositalaridan foydalanish o'qituvchining kasbiy mahoratini ham yuksaltiradi, chunki ular o'z faoliyatini yangi texnologiyalar asosida qayta qurishga majbur bo'ladilar.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish zamonaviy ta'lim tizimining sifat ko'rsatkichlarini oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. AKT vositalari o'quv materiallarini o'quvchilarga ko'rgazmali, qiziqarli va tushunarli tarzda yetkazish imkonini beradi, natijada bilimlarni o'zlashtirish samaradorligi ortadi. Elektron darsliklar, multimedia taqdimotlari, videodarslar va virtual laboratoriyalar orqali murakkab mavzularni sodda, ko'rgazmali va interfaol shaklda tushuntirish mumkin bo'ladi. Bu esa o'quvchilarning nafaqat eslab qolish, balki tahlil qilish va amalda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ta'lim jarayonida AKT vositalari o'quvchilarni mustaqil o'rganishga, izlanishga va bilimni o'zlari topishga undaydi. Onlayn kutubxonalar, masofaviy ta'lim platformalari va elektron resurslardan foydalanish ularning bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi, shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ta'lim olishlariga sharoit yaratadi. Natijada o'quvchi dars jarayonida passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi, bilim yaratuvchi va tadqiqotchi shaxsga aylanadi.

AKT vositalaridan foydalanish ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni ham mustahkamlaydi. Masofaviy darslar, videokonferensiyalar, elektron test tizimlari, onlayn baholash vositalari orqali muloqot tezkor, qulay va samarali bo'ladi. Bu o'qituvchiga har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish, ularga mos topshiriqlar berish va ta'limni shaxsiylashtirish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, AKT vositalari baholash va monitoring tizimini ham yangi bosqichga olib chiqmoqda. Elektron testlar, onlayn reyting tizimlari va interfaol baholash vositalari yordamida bilim darajasi xolis va tezkor baholanadi. Bu esa o'quvchining o'z bilimini doimiy nazorat qilib borishiga, o'qituvchining esa ta'lim jarayonini samarali rejalashtirishiga yordam beradi. Shuningdek, shaffof baholash tizimi ta'limga ishonchni oshiradi, o'quvchilarni yanada faol va mas'uliyatli bo'lishga undaydi.

AKT vositalari ta'lim sifatini oshirish bilan bir qatorda, o'quvchilarda zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Raqamli savodxonlik, tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, jamoada ishlash va muammoni hal etish kabi ko'nikmalar bugungi kun talablari qatorida bo'lib, ular kelajakda ham muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat yuritish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, ta'lim jarayonida AKT vositalaridan samarali foydalanish pedagoglar uchun nafaqat yangi texnologiyalarni o'zlashtirishni, balki ularni dars jarayoniga to'g'ri va maqsadga muvofiq tatbiq etishni talab qiladi. Bu jarayon o'qituvchining kasbiy mahoratini oshiradi, ta'limni innovatsion yo'nalishda rivojlantirishga xizmat qiladi va ta'lim jarayonini xalqaro standartlarga moslashtiradi. Demak, AKT vositalaridan samarali foydalanish bugungi kunda nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki yoshlarni raqobatbardosh, bilimli va zamonaviy jamiyat talablariga javob beradigan shaxs sifatida shakllantirishning ham eng muhim vositasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova D. Raqamli ta'lim: metodlar va vositalar. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
2. Hakimova, M. (2024). РОЛЬ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ. *Modern Science and Research*, 3(7).
3. Hakimova, M. (2023). *DEVELOPMENT OF LINGUISTIC COMPETENCE AMONG STUDENTS. Development of Pedagogical Technologies in Modern Sciences*, 2 (12), 52–54.

4. Shamsiddin, X. (2024). THE SUBJECT IS INTERACTIVE METHODS THAT DEVELOP COMMUNICATIVE COMPETENCE IN STUDENTS. *International Journal of Pedagogics*, 4(05), 117-122.
5. Hakimov, S. (2024). DEFINING THE ROLE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING FOREIGN LANGUAGE. *Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences*, 3(2), 18-20.
6. Расулова, В. Б., Кариева, М. Т., & Ибрагимова, Ш. А. (2021). ИЗУЧЕНИЕ ФОСФОЛИПИДНОГО СОСТАВА МЕМБРАН МИТОХОНДРИЙ ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИИ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 238.
7. Юсупходжаева, С. Т. (2020). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ И МЕТОДЫ ИХ ПСИХОКОРРЕКЦИИ. In *Global Science and Innovations 2020* (pp. 170-174).
8. Гафурова, С. Ш., & Юсупходжаева, С. Т. (2024). ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ ПРИ НИХ.
9. Alikulovna, R. O. (2022). WOMEN IN UZBEKISTAN-INTELLECTUAL OF GIRLS PROBLEMS OF CAPACITY INCREASE AND THE RESULTS IN THEIR SOLUTION (EXAMPLE OF SOUTHERN REGIONS). *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036*, 11(09), 15-19.
10. Ergasheva, Y., & Rakhmonkulova, O. (2023). RETRACTED: From the history of small business and entrepreneurship in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 08016). EDP Sciences.
11. Gafurova, S. S. (2025). COMBINATION OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME WITH ANXIETY PHOBIC SYNDROME DURING PREGNANCY AND THE EFFECTIVENESS OF MEDICAL PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN IT. *JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE*, (5).
12. Maxamatjanova, N. (2019). Evaluation of the effectiveness of psychopharmacotherapy and psychotherapy in the complex treatment of systemic lupus erythematosus. *Journal of the Neurological Sciences*, 405, 125.
13. Алиева, К. К., Ахмедова, Н. А., & Арипов, Ш. Ш. (2022). Прогнозирование риска переломов у женщин фертильного возраста с ревматоидным артритом (Doctoral dissertation, Санкт-Петербург).
14. Fayziyev, O., & Aminboyeva, D. (2023). Qishloq xo 'jaligida bioresurslar asosida mahsulot yetishtirishning iqtisodiy ahamiyati. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 3(5), 164-167.
15. Shomurodov H. Masofaviy ta'limning pedagogik asoslari. – Buxoro: BDU nashriyoti, 2021.
16. Ostonova M. Elektron o'quv resurslari va ularning qo'llanilishi. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2019.